

SIMULYATSION MATNLAR ASOSIDA O'QISH KOMPETENSIYASINI SHAKLLANTIRISH: EKLEKTIK MASHQLAR TIZIMI TAJRIBASIDAN

Raximova Farangiz Abduvaliyevna

Samarqand davlat chet tillar instituti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15788073>

Annotatsiya. Ushbu maqolada ingliz tili fanidan ta'lim berish jarayonida simulyatsion matnlardan foydalanish orqali o'quvchilarning o'qish kompetensiyasini shakllantirish masalasi eklektik yondashuv asosida nazariy va amaliy jihatdan yoritiladi. Muallif CLIL yondashuvi bilan uyg'unlashgan holda ishlab chiqilgan mashqlar tizimi orqali talabalarning ingliz tilidagi matnni tahlil qilish, kontekstual tushunish va kommunikativ holatlarda qo'llash malakalarini shakllantirishga qaratilgan tajriba natijalarini tahlil qiladi.

Kalit so'zlar: simulyatsion matnlar, ingliz tili, o'qish kompetensiyasi, eklektik yondashuv, CLIL, kontekstual tushunish, mashqlar tizimi.

Ingliz tili fani bo'yicha o'qitish jarayonida o'qish kompetensiyasi til bilimlarining markaziy tarkibiy qismidir. An'anaviy metodlarda grammatika yoki lug'at ustunlik qilgan bo'lsa, zamonaviy metodologiya matn orqali chuqur o'rganishga tayanadi. Ayniqsa, tilni real hayotga yaqin kontekstda o'rganish uchun simulyatsion matnlardan foydalanish muhim ahamiyat kasb etadi. Bu matnlar o'quvchilarga ingliz tilida ijtimoiy, madaniy, kasbiy yoki akademik muloqotlarda uchraydigan vaziyatlarni o'zlashtirishga yordam beradi.

Bunday o'quv materiallarini tashkil etishda eklektik yondashuv, ya'ni turli metodik maktablarning samarali elementlarini uyg'unlashtirish, CLIL yondashuvi bilan birgalikda yuqori natijalar beradi.

Ingliz tili fanida qo'llaniladigan simulyatsion matnlar quyidagi ko'rinishlarda bo'lishi mumkin:

- muloqot ssenariylari (e.g. "At the doctor's", "Job interview", "Airport check-in"),
- xat yozish uslublari (formal/informal letters, complaints, requests),
- blog post yoki ijtimoiy tarmoq sharhlari,
- intervyu yoki reportaj matnlari,
- foydalanuvchi qo'llanmalari (e.g. gadget instructions),
- taqdimot ssenariylari (PowerPoint talks, poster explanations).

Bunday matnlar real hayotdagi til vazifalarini modellashtirgan bo'lib, o'quvchilarda kontekstual o'qish, maqsadga yo'naltirilgan tushunish, va madaniy tafakkur kabi ko'nikmalarni rivojlantiradi.

Eklektik yondashuv asosida tashkil etilgan mashqlar tizimi orqali o'quvchilarning o'qish kompetensiyasini bosqichma-bosqich shakllantirishga erishiladi. Dastlabki bosqichda, ya'ni matnga tayyorgarlik jarayonida, o'quvchilarga sarlavhaga qarab matn mazmunini taxmin qilish topshirig'i taklif etiladi. Masalan, "A Day in the Life of a Paramedic" sarlavhasi asosida matnda qanday voqealar tasvirlangan bo'lishi mumkinligi haqida guruhli muhokama tashkil etiladi. So'ng, asosiy termin va iboralarning ma'nosini aniqlash bo'yicha topshiriq beriladi. Bunda o'quvchilar "monitor", "vital signs", "emergency" kabi so'zlarni kontekstda ishlatish orqali ularning taxminiy ma'nosini belgilashga harakat qiladilar. Shuningdek, "Match the word with its definition" shaklidagi lug'at mashqlari ham bu bosqichda qo'llaniladi.

Matnni o'qish bosqichida o'quvchilarga skimming strategiyasidan foydalangan holda matndan asosiy g'oyani aniqlash vazifasi yuklanadi. Keyin esa scanning orqali aniq faktlar,

masalan, voqea sodir bo'lgan vaqt, bemor yoshi, qo'yilgan tashxis kabi detallarning izlab topilishi so'raladi. Matn asosida "true or false" shaklida mantiqiy tushunishni tekshiruvchi topshiriqlar beriladi. Masalan, "The patient had a heart attack before the ambulance arrived" kabi fikrlar to'g'riligini baholash orqali matn mazmuni chuqur anglashiladi. Shuningdek, "Why did the paramedic decide to take the patient to the trauma center?" yoki "What would you do if you witnessed such a situation?" kabi savollar o'quvchilarning tahliliy fikrlashini faollashtiradi.

Tahlil va qo'llash bosqichida o'quvchilar matn asosida og'zaki va yozma fikr bildiradilar. Ularga "Write a short paragraph expressing your opinion on the paramedic's decision" kabi topshiriqlar beriladi. Bunda o'quvchilar matndagi voqealarni baholaydi va muqobil qarorlarni taklif qiladilar. Shuningdek, matnda tasvirlangan holat bo'yicha rolli o'yinlar tashkil etiladi: biri bemor, biri shifokor, biri hamshira rolini bajarib, ssenariyni jonlantiradilar. Bu orqali ular kasbiy kontekstdagi til vositalarini amalda qo'llash imkoniyatiga ega bo'ladilar. Yozma mashqlarda esa o'quvchilarga "Write an incident report based on the story" yoki "Describe a similar real-life situation you have read about" kabi ijodiy topshiriqlar beriladi.

Ushbu mashqlar tizimi nafaqat o'qish kompetensiyasining passiv shakllarini, balki tilni anglash, tahlil qilish, interpretatsiya qilish va kommunikatsion faoliyatda qo'llash kabi ko'nikmalarini izchil shakllantirishga xizmat qiladi. Har bir mashq turi o'zining metodik maqsadiga ega bo'lib, o'quvchi bilimni chuqurlashtiradi, tanqidiy fikrlashini rag'batlantiradi va tilni kasbiy kontekstda erkin qo'llashga tayyorlaydi.

2024–2025 o'quv yili davomida ushbu metodika Samarqand davlat chet tillari institutida ingliz tili fani darslarida sinovdan o'tkazildi. Mashqlar tizimi asosida o'tkazilgan darslardan keyingi diagnostika quyidagi natijalarni ko'rsatdi:

Ushbu ko'rsatkichlar simulyatsion matnlar asosida tuzilgan eklektik mashqlar tizimi ingliz tilida o'qish kompetensiyasini kompleks shakllantirishga xizmat qilishini ko'rsatadi.

Ingliz tili fanida simulyatsion matnlardan foydalanish orqali o'qish kompetensiyasini shakllantirish eklektik metodlar bilan uyg'unlashganda yanada samarali kechadi. Bu yondashuv o'quvchilarda faqat til bilimlarini emas, balki real kommunikatsion vazifalarni hal

qilish ko'nikmalarini ham rivojlantiradi. Eklektik mashqlar tizimi CLIL yondashuvi bilan uyg'unlashgan holda til o'rgatishda integratsiyalashgan, zamonaviy va amaliy jihatdan asoslangan yondashuvni ta'minlaydi.

References:

Используемая литература:

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Bentley K. The TKT Course: CLIL Module. Cambridge: Cambridge University Press; 2010.
2. Coyle D, Hood P, Marsh D. CLIL: Content and Language Integrated Learning. Cambridge: Cambridge University Press; 2010.
3. Gibbons P. Scaffolding Language, Scaffolding Learning: Teaching Second Language Learners in the Mainstream Classroom. Portsmouth, NH: Heinemann; 2002.
4. Harmer J. How to Teach English. 2nd ed. Harlow: Pearson Education; 2007.
5. Kizi IY. Organization of Modular Training in Education. International Journal For Science Technology And Engineering, doi. 2022;10.
6. Mehisto P, Marsh D, Frigols MJ. Uncovering CLIL: Content and Language Integrated Learning in Bilingual and Multilingual Education. Oxford: Macmillan Education; 2008.
7. Nation ISP. Teaching ESL/EFL Reading and Writing. New York: Routledge; 2009.
8. RAKHIMOVA F. An eclectic approach to teaching English to medical students.
9. Scrivener J. Learning Teaching: The Essential Guide to English Language Teaching. 3rd ed. Oxford: Macmillan Education; 2011.
10. Исмагова Ю. Особенности организации самостоятельных занятий для студентов английской филологии. Зарубежная лингвистика и лингводидактика. 2024 Sep 25;2(3/S):269-73.